

Лидија Живковић,*

Доцент,

Правни факултет, Универзитет у Београду,

Република Србија

UDK: 336.22

336:338.467

336.225.678/.68(4-672EU)

DOI: 10.5281/zenodo.19629167

ПРИВИЛЕГИЈА ПОВЕРЉИВОСТИ У ВРТЛОГУ БОРБЕ ПРОТИВ ИЗБЕГАВАЊА ПОРЕЗА

Предмет истраживања је привилегија поверљивости у односу између пореског обвезника и лица које му пружа услугу пореског саветовања. Рад анализира утицај који на поменути правни институт имају све бројнији инструменти намењени прикупљању и размени порески релевантних информација, упостављени на темељу међународних и регионалних иницијатива. Одлучујући корак у том контексту одиграла је ЕУ, усвојивши 2018. године шесте по реду измене и допуне Директиве о узајамној административној помоћи у материји непосредних пореза (Council Directive (EU) 2018/822, тзв. DAC 6). Тиме је проширен домен аутоматске размене информација између држава-чланица ЕУ, тако да обухвати и информације о тзв. потенцијално абוזивним прекораничним аранжманима. Обавеза обавештавања пореских органа о спорним аранжманима наметнута је тзв. посредницима у које се убрајају, између осталог, и лица која се баве пружањем (пореско)правне помоћи и савета пореским обвезницима. Увођење поменутих новина правдано је, пре свега, неопходношћу сузбијања понашања пореских обвезника која се квалификују као нелегитимно умањење пореске обавезе. Истовремено, обавезе које поменуте иницијативе намећу доводе у питање заштиту коју (би) привилегија поверљивости (требало да) пружа пореским обвезницима те, посредно, и друштву у целини. Први део рада биће посвећен анализи упоредноправне законодавне праксе којом се уређује привилегија поверљивости у пореском поступку. У другом делу рада ће бити анализиран приступ СПЕУ и ефекат његових недавних одлука на размере заштите које ужива привилегија поверљивости у пореском праву ЕУ. С ослонцем на наведени контекст, трећи део рада ће испитати српски позитив-

* lidija.zivkovic@ius.bg.ac.rs

ноправни оквир намењен заштити комуникације између пореског обезника и лица која пружају услуге пореског саветовања.

Кључне речи: привилегија поверљивости, избегавање пореза, пореско планирање, порески саветник, обавеза обелодањивања информација, размена информација, узајамна административна помоћ у пореској материји.

Lidija Živković, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

Professional Privilege of Confidentiality in the whirlwind of combating Tax Avoidance

The subject matter of research in this paper is the professional privilege of confidentiality in the relationship between taxpayers and providers of tax advisory services. The paper analyzes the impact of the growing number of instruments facilitating the collection of tax-relevant information, established on the basis of international and regional initiatives, on that legal institution. In this context, the decisive step was taken by the EU in 2018, by adopting the sixth amendment to the Directive on Administrative Cooperation in the Field of Taxation (Council Directive (EU/2018/822), commonly known as DAC6). The amended Directive (DAC6) broadened the scope of automatic information exchange between EU Member States to include information on potentially abusive cross-border arrangements. The obligation to notify tax authorities of certain reportable arrangements was imposed on the so-called intermediaries, which *inter alia* include persons engaged to provide (legal) assistance and advice to taxpayers. These novelties were justified primarily by the need to combat taxpayer conduct that qualifies as tax avoidance, or aggressive tax planning. Concurrently, the obligations created by these initiatives call into question the protection afforded to taxpayers by the professional privilege of confidentiality and, indirectly, to society as a whole. The first part of the paper provides an analysis of comparative law practice regulating the (legal) professional privilege of confidentiality in tax procedure. The second part examines the approach of the EU Court of Justice (CJEU) and the effect of its recent decisions on the scope of protection enjoyed by the (legal) professional privilege of confidentiality in EU tax law. Against this backdrop, the third part analyzes the Serbian legal framework aimed at protecting communications between the taxpayer and persons providing tax advisory services.

Keywords: legal professional privilege of confidentiality, tax avoidance, tax planning, tax advisor, mandatory disclosure rules, exchange of information, administrative cooperation in tax matters.